

MAKTABDA JISMONIYA TARBIYA DARS

Zokirov Nurmuhammad Uchqun o'g'li

Almuradova Sobira Rabbim qizi

O'zbekiston Milliy universiteti 3-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13942212>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab bolalariga maktabda qanday jismoniy tarbiya darslarini to'g'ri tashkil etilsh. Dars jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining tizimli shakli bo'lib, bir xil yoshdagi, bir xil kontingentdagi bolalarga belgilangan vaqt ichida dastur mavzularini o'qitish jarayonidir.

Kalit so'zlar: Dars, jismoniy tarbiya, maktab, o'qitish, ustoz, sifat, tizim, tuzulish, shakil, mahorat, ta'lim, tarbiya, umumiy vazifa, maxsus vazifa.

PHYSICAL EDUCATION LESSON AT SCHOOL

Abstract. In this article, how to properly organize physical education classes for school children. A lesson is a systematic form of physical education training, and it is a process of teaching program topics to children of the same age and the same contingent within a set time.

Key words: Lesson, physical education, school, teaching, teacher, quality, system, structure, form, skill, education, training, general task, special task.

УРОК ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

Аннотация. В этой статье о том, как правильно организовать занятия по физическому воспитанию школьников. Урок – это систематическая форма занятий физической культурой, представляющая собой процесс преподавания программных тем детям одного возраста и одного контингента в течение установленного времени.

Ключевые слова: Урок, физическое воспитание, школа, обучение, учитель, качество, система, структура, форма, умение, воспитание, обучение, общая задача, специальная задача.

Dars – jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining tizimli shakli bo'lib, bir xil yoshdagi, bir xil kontingentdagi bolalarga belgilangan vaqt ichida dastur mavzularini o'qitish jarayonidir. Maktab darsi jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish uchun mashg'ulotlarning alohida shakli bo'lib u akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari, oliy o'quv yurtlari, gimnaziya va boshqa o'quv muassasalardagi mashg'ulotlardan o'zining maqsadi va vazifalari bilan farqlanadi. Jismoniy tarbiya jarayoni bir yillik emas. Mazmuni va tashkillanishining turli tumanligi bilan

Oktabr, 2024-Yil

xarakterlanadigan mashg'ulotlar, darslar turkumi orqaligina tarbiyaning bu yo'nalishida ma'lum natijalarga erishishni maqsad qilib qo'yish mumkin. Har bir darsda alohida vazifalar hal qilinadi.

Oldin o'qitilgan (o'rgatilgan)ni va keyin o'qitiladigan mavzulari bir biri bilan harakatning ayrim yoki bo'laklari bilan albatta bog'lanishi va tuzilishi bilan farqlanadi hamda belgilangan tizim asosida olib boriladi.

Jismoniy tarbiya darslarining xarakterli tomoni shundaki, u maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan mutaxassis tomonidan, jismoniy rivojlanganligi va tayyorgarligi taxminan bir-biriga yaqin kontingent bilan bir necha yilga mo'ljallangan dastur asosida hamda ma'lum tizimga solingan jadval asosida tashkillashtiriladi. Darslar umumiy jismoniy tarbiya, kasb-hunar jismoniy tayyorgarligi va sport ixtisosligini yo'lga qo'yish maqsadida o'tkaziladigan mashg'ulotlarning tizimli va nisbatan tejimli, samarali shaklidir. Jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish mashg'ulotlarning boshqa tipik shakllari o'zining davriyligi, tizimli emasligi, faqat bir marotabaliligi, individualligi bilan darslardan tubdan farqlanadi. Ko'pincha mashg'ulotlarning yuqorida qayd qilingan shakllari darsni to'ldiradi va uni xususiy va umumiy vazifalarini to'ldirishda qo'shimcha rol o'ynaydi. Lekin ular aholini fizkultura bo'yicha ma'lum darajadagi talablarni to'la qondirib mustaqil ahamiyat kasb etadi.

Jismoniy tarbiya darsining vazifalari va unga qo'yilgan talablar.

Jismoniy tarbiyada pedagogik jarayonning natijalari jismoniy tarbiya darslarida olib boriladigan o'quv-tarbiyaviy ishlarning sifatiga bog'liq. Bunga har bir dars zamiridagi qator vazifalarnihal etish bilan erishiladi.

Jismoniy tarbiya darslari ta'lim berish (o'qitish), tarbiyalash va sog'lomlashtirishdek jismoniy tarbiya jarayonining umumiy vazifalaridan kelib chiqib, har bir dars uchun aniq «Tanishtirish», «O'zlashtirish», «Mustahkamlash», «Takomillashtirish»dek mazmunga ega bo'lgan xususiy vazifalarni qo'yish va uni hal qilishni nazarda tutadi.

Ta'lim berish vazifalari - bolalarni jismoniy tarbiya dasturda tavsiya qilingan mashqlarni bajarishga, o'rganilgan mashqlarni mustahkamlash va takomillashtirishga, shuningdek, malaka va ko'nikmalarni rivojlantirishga hamda o'rganilgan mashqlarni turli sharoitda amaliyotda qo'llashga o'rgatishga yo'naltiriladi. Ta'lim vazifalarini izchil ravishda bajarish jismoniy tarbiya dasturidagi butun o'quv materiallarini izchil va mustahkam o'rganishga olib keladi.

Ta'limning ayrim vazifalarinihal etish uchun nisbatan uzoq vaqt yoki qator ketma-ket darslar zarur vazifalar boshqa hillarini hal etish uchun esa bir darsning o'zi kifoya qiladi. Masalan, arqonga ma'lum usulda tirmashib chiqish va uni bajarishdaharakatlar ketma-ketligini bir darsning o'zida texnik jihatdan mukammal o'rganib olish mumkin emas. Bu umumiy vazifa, bunihal qilish

Oktabr, 2024-Yil

uchun turkum darslar lozim. Qolaversa, shug'ullanuvchining harakat koordinatsiyasi, jismoniy tayyorgarligi, o'zlashtirish qobiliyati (qabul qilishi), o'zlashtirilayotgan harakatga o'xshash harakat zahirasiga ham bog'liq.

Arqonga oyoqlari bilan ushlab tirmashib chiqishga bir darsda o'rgatish mumkin. Bu kichik xususiy vazifa bo'lib, uni mazkur darsning aniq vazifalaridan biri sifatida hal qilinadi.

Ta'limning vazifalari, yuqoridagilardan tashqari o'quvchilarni jismoniy tarbiya va sport, sog'liqni saqlash, chiniqish, jismoniy mashqlarni to'g'ri bajarish haqidagi nazariy bilimlarini oshirishlari bilan ham hal qilinadi. Jismoniy tarbiya darslarida faqat ta'lim-tarbiya emas, balki insoniy fazilatlar – e'tiborlilik, diqqatini boshqara olishi, intizomi, irodasi, saranjomlilik, maqsadga intilishi, mustaqilligi va qiyinchiliklarni engishdagi qat'iyyati va boshqalarni qo'shib tarbiyalash talab qilinadi.

Sog'lomlashtirish vazifalari ham tarbiya vazifalari kabi har bir darsda hal etilishi lozim.

Jismoniy tarbiya darslarini to'g'ri uyushtirish va o'tkazish tegishli kiyim bosh bilan shug'ullanishni, mashg'ulotlarning joylarida zaruriy sanitariya-gigiena holatini saqlash va rioya qilish, darslarni ochiq havoda o'tkazilishi, sog'lomlashtirish vazifalarini hal etish imkoniyatini yaratadi.

REFERENCES

1. Abdullaev A. Xonkeldiev Sh.X. "Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubi", Oliy o'quv yurtlari uchun darslik.
2. Matveev L.P. "Teoriya i metodika fizicheskoy kul'turi" uchebnik dlya institutov fizicheskoy kul'turi. –M: Fizkul'tura i sporta 1991 g.
3. Yunusova Yu.M. "Teoriticheskie osnovi fizicheskoy kul'turi sporta" uchebnoe pasobie dlya studentov visshoi uchubnix zavedeniy.
4. Yunusova Yu.M. «Teoriya metodika fizicheskoy kul'turi» uchebnoe pasobie dlya studentov visshoi uchubnix zavedeniy T. «Iqtisod moliya».